

BIOSFERADA OG'IR METALLAR MUAMMOSI VA ULARNING ATROF- MUHITGA TA'SIRI

Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi

FDU Ekologiya kafedrası o'qituvchisi

lolaxontadjiboyeva1990@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10690958>

Annotatsiya. Sanoatning jadal o'sishi va rivojlanishi bilan transport, qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish hamda kimyolashtirish, ilmiy-texnik taraqqiyotning tezlashishi so'nggi yillarda sezilarli darajada oshdi va hamon davom etmoqda. Bularning barchasi atrof-muhitga texnogen yo'l bilan kelib tushadigan og'ir metallarning ortishiga sabab bo'lmoqda. Biosfera ob'ektlarining ifloslanishi, shu jumladan, oziq-ovqat xom ashyosi, o'simlik, hayvonlar, inson tanasida og'ir metal birikmalarining to'planib borishi, inson salomatligi uchun bir qator jiddiy oqibatlariga olib keladi. Biosferada qaytarilmas o'zgarishlarga sabab bo'ladi.

Kalit so'zlar: og'ir metallar, inson salomatligi, biosfera, texnogen omil, monitoring, sanoat, tuproq, akkumulyatsiya.

Og'ir metallar eng keng tarqalgan pollutantlar bo'lib, tabiiy holatda mavjud bo'lishi hamda antropogen faoliyat oqibatida atrof-muhitga kelib tushishi mumkin. Ular asosan tuproqlarda yig'ilib borishi bilan xarakterlanadi. Og'ir metallarning yig'ilib borishi esa atrof-muhitni ifloslantirib, ko'plab muammolarni yuzaga keltiradi.

XIX asrning ikkinchi yarmida G'arbiy Yevropa tuproqlariga juda ko'p miqdordagi metall pollutantlar kelib tushgan. Masalan, 1996 yilga kelib Fransiyada metallar bilan juda ifloslangan bir necha yuz alohida joylar aniqlangan bo'lsa, (Manceau et al., 2000) Rossiyada bir neshta-Monchegorsk, Revda, Belovo, Dalnegorsk shaharlarida og'ir metallar bilan ifloslanish kuzatilgan. (Большаков и др., 1993) Og'ir metallarning ifloslanishi tufayli sanitariya holati noqulay bo'lgan hududlarga Kola yarim orolini ham misol keltirish mumkin (Orlov и др., 2002). Bu yerda qora va rangli metallurgiya, energetika va mineral o'g'itlar ishlab chiqarish korxonalari ifloslanishga sababchi bo'lgan.

Hozirda og'ir metallarni atrof-muhitga salbiy ta'siri haqida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, og'ir metallarning texnogen manbalari batafsil o'rganilgan (Bolshakov va boshq., 1993; Orlov va boshq., 2002, Vodyanitskiy, 2005, Gorbatov, 1988; Pinskiy, 1997, D, Amore va boshq., 2005, D, Amore va boshq., 2005) [1].

Tuproqlarning og'ir metallar bilan ifloslanishining tabiiy va sun'iy manbalari mavjud bo'lib, tabiiy manbalari litogen og'ir metallar va metalloidlilar bilan ifloslanish hisoblanadi. Tuproqlarni tabiiy ifloslanishini bir necha ko'rinishlarga ajratish mumkin:

Birinchi, tuproqlarda og'ir elementlarni to'g'ridan-to'g'ri yig'ilib borishi. Masalan, Oltoydagi tuproqlar mishyak bilan boyitilgan, uning tarkibi mahalliy qora tuproqlarda 100-150 mg/kg ga yetadi (Матвеев, Авдонькин, 2007) [2].

Ikkinchi, o'simliklar va hayvonlar uchun kimyoviy elementlar o'rtasidagi muvozanatning buzilishi xavfi mavjudligi. Masalan, Baykalortida stronsiy va bariy bilan boyitilgan hamda kaltsiy yetishmovchiligi bo'lgan hududda Kashina-Beka kasalligi keng tarqalgan.

Uchinchi, tuproqlarda litogen og'ir elementlarni faollashi yuzaga kelishi mumkinligi. Bunday holat AQShning g'arbiy qismidagi tuproqlarda yuz bergan, Se-fosforit konlarida va ular bilan bog'langan uglerod-loyli slanets tarkibida Se miqdori 700 mg/kg ga yetadi (Иванов, 1996) [3]. AQSh tuproqlari uchun Selen (Se) Klarki 0,4 mg/kg ni tashkil qiladi.

Tuproqning xavfli og'ir elementlar bilan sun'iy ifloslanishining asosiy manbalari

- 1) statsionar manbalar va transport vositalaridan aeral kelib tushishi;
- 2) sanoat chiqindi suvlarining suv havzalariga kirib kelishi orqali gidrogen ifloslanish;
- 3) oqava suvlar qoldiqlari;
- 4) kul qoldiqlari, shlaklar, rudalar, loylar va boshqalar;
- 5) neft qazib olish joylariga neft va tuz eritmalarining to'kilishi bilan bog'liq.

Vaqt o'tishi bilan ifloslanishning ayrim turlari o'z ahamiyatini yo'qotgan bo'lsa, boshqalari esa, aksincha, tobora ko'proq xavf tug'dirmoqda. Ilgari asosiy e'tibor tuproqlarning aeral ifloslanishiga qaratilgan, so'nggi yillarda rivojlangan mamlakatlarda havo chiqindilari keskin kamaydi. Ammo og'ir metallar bilan tuproqlarning neft qazib olish bilan bog'liq ifloslanishi ortdi.

Mamlakatimizda ham og'ir metallar bilan ifloslanish borasidagi vaziyat tobora keskinlashib bormoqda. Yaqin o'tmishga nazar soladigan bo'lsak, Sobiq Ittifoq davrida oziq-ovqat bilan bir qatorda yoqilg'i, metallurgiya, mashinasozlik, kimyo, yengil sanoat tarmoqlari rivojlangan. 1913-yilda mamlakatimiz hududida 425 ta sanoat korxonasi mavjud bo'lib, ularning 14 tasi metallsozlik sanoat korxonalarini bo'lgan. 1941-1945-yillarda esa O'zbekistonga 90 ta sanoat korxonasi front hududlaridan ko'chirib keltirilgan bo'lib, [4], ularning ko'pchiligi asbobsozlik va mashinasozlik korxonalarini edi.

Keyinchalik neft va gaz zaxiralarining ko'plab topilishi va o'zlashtirilishi, metallurgiya va sanoatning boshqa ko'plab yo'nalishlarini rivojlanishi natijasida atrof muhitga ifloslantiruvchi moddalarni kelib tushishini tobora ko'payib bordi. Masalan, 100 milliard tonnadan ortiq ko'mir, neft, gaz, torf kabi yer osti resurslari qazib olingan bo'lsa, ularni qayta ishlash va yoqilg'i sifatida ishlatish natijasida 3,8 milliard tonnadan ortiq kul va chang atrof muhitga kelib tushadi. Ular bilan birgalikda ularning tarkibida bo'lgan 1,9 milliard mishyak va 1,2 milliard tonna zaharli surma, 68 million tonna rux, 4 million tonna qo'rg'oshin va kadmiy, 20-22 ming tonna nikel, 50 ming tonna ftor, 4 ming tonna fosfor oksidi (V), 35 million tonna simob, 15-48 ming tonna pestitsid kabi moddalar atrof-muhitga chiqarilgan.

Atrof-muhit uchun va, albatta, odamlar uchun eng xavfli kimyoviy elementlar bu simob, qo'rg'oshin, kadmiy, mishyak, selen va ftorid bo'lib, ular metallurgiya sanoati chiqindilari natijasida atrof-muhitga kelib tushadi. Ushbu elementlarning turli birikmalari esa, tabiiyki, insonlar salomatligiga jiddiy havf tug'diradi. Masalan, metil simob birikmasi (CH_3Hg) xavfli toksin bo'lib, inson tanasiga suv, tuproq, o'simliklar va boshqa oziq-ovqat zanjirlari orqali kirib, nafaqat buyraklarga balki, jigar, bosh miyaga kuchli ta'sir ko'rsatadi, asab tizimini izdan chiqaradi, tanada qaytarilmas o'zgarishlarni keltirib chiqaradi.

Sanoat chiqindilarining yana bir xavfli chiqindisi qo'rg'oshin elementi bo'lib, ozuqa tarkibidagi 100 mg/kg qo'rg'oshin hayvonlarning hayot faoliyatiga ta'sir qilishi va davomiyligini qisqartirishi mumkin. Qo'rg'oshin birikmalarining parchalanishi uchun metil simobdan ko'ra sezilarli darajada ko'proq vaqt talab qilinadi, tuproqda bu modda bir necha yil davomida saqlanib qoladi. Tuproqdagi qo'rg'oshinning yig'ilib borishi mikroorganizmlar, qurtlar va kemiruvchilar sonining keskin kamayishiga olib keladi. Tuproqda 0,1-0,5% qo'rg'oshin miqdorining ortishi bakteriyalarni 50-75% ga kamayishiga hamda hosildorlikka o'z ta'sirini o'tkazadi.

Mishyak tuproqqa ko'mir kuli, mineral o'g'itlar ishlab chiqarish chiqindilari, metallurgiya sanoati chiqindilar sababli kelib tushadi. Bu element juda zaharli va ifloslangan tuproqlarda tuproq qurtlarini butunlay yo'q qilib, uning xususiyatlariga ta'sir qiladi.

Mishyak tuproq uchun juda zaharli hisoblanadi agar bir kilogram tuproqda 0,01 mkg mishyak bo'lsa, tuproq orqali hosilga o'tadi, uni iste'mol qilish o'limga olib kelishi mumkin [5].

Og'ir metallar bilan atrof-muhitni ifloslanishini oldini olish maqsadida so'nggi o'n yilliklarda nafaqat Yevropada, balki mamlakatimizda ham eskirgan texnologiyaga ega ko'plab zavodlar modernizatsiya qilinmoqda yoki faoliyati to'xtatilmoqda.

Ammo sanoatning jadal o'sishi va rivojlanishi, transport, qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish hamda kimyolashtirish, ilmiy-texnik taraqqiyotning tezlashishi davom etmoqda.

Bu havo, suv, tuproqda og'ir metallar miqdorini ekologik monitoring hamda keng va samarali nazoratni yo'lga qo'yish (turli darajalarda, shu jumladan oziq-ovqat, suv va ichimliklardagi og'ir metallar tarkibi) zarurligini ko'rsatadi.

References:

1. Ю. Н. Водяницкий, Д. В. Ладонин, А. Т. Савичев. Загрязнение почв тяжелыми металлами. Москва 2012.
2. Матвеев Ю.М., Авдонькин А.А. Подходы к нормированию уровня
3. воздействия (нагрузки) мышьяка на почвенный покров Российской Федерации // Современные проблемы загрязнения почв. II Межд. конф. М.:2007. Т. 2. С. 118–122.
4. Иванов В.В. Экологическая геохимия элементов. М.: Недр-Экология,1994–1997. Кн. 1–6.
5. SOVET ITTIFOQI TARKIBIDAGI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA NAZAR. Bibirajab Yuldosheva. Economy and Innovation ISSN: 2545-0573 For more information contact: editor@gospodarkainnowacje.pl <https://gospodarkainnowacje.pl>
6. Шарипова Н.У. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2022. 5(95). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/13390>
7. Tadjibayeva, L. (2023). SHAHAR HUDUDLARIDA ATROF-MUHIT IFLOSLANISHINING AHOLI SALOMATLIGIGA SALBIY TA'SIRI. Наука и инновация, 1(5), 67-70.
8. Таджибаева, Л. А. (2023). ЗНАЧЕНИЕ "ЗЕЛеной ЗОНЫ" В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ. Science and innovation in the education system, 2(9), 29-33.
9. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi. (2023). SELITEB LANDSHAFTLARDA TUPROQLARNING IFLOSLANISHI VA CHIQINDILAR MUAMMOSI. Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies, 2(4), 515–517. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icmsss/article/view/1851>.